

30-Sentabr, 2024-Yil

ДАСТЛАБКИ ТАЙЕРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ
ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ
(ЯККА КУРАШЛАР)

Б.Қ Бобомурадов

Катта ўқитувчи

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

bobomurodovbabur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856663>

Аннотация. Мақолада ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг натижалари тахлили келтирилган. Натижалар ёш футболчиларнинг яккакурашларда ютиши ёки ютқизиши фоизларда акс эттирилган. Шунини айтиши жоизки ҳар бир ютилган яккакураш ўйинда давогарлик қилишига оқелади. Албатта яккакурашлар ҳавода ва ерда бўлади, шунинг учун ҳар бир ютилган яккакурашлар катта аҳамиятга эга. Мисол учун ўйинда стандарт ҳолатда юқорида ютилган яккакурашлар гол уриладиган вазиятга оқелади ёки голга оқелади. Мақолада тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги ютилган ва ютқазилган яккакурашлар самарадорлиги кўрсатилган.

Калим сўзлар: Техник-тактик ҳаракатлар, натижалар тахлили, яккакурашлар самарадорлиги, ҳавода ва ерда ютилган ва ютқазилган яккакурашлар самарадорлиги, ғалаба.

**EFFECTIVENESS OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL
PLAYERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE (SINGLES).**

Abstract. The article presents an analysis of the results of technical and tactical actions of young players. The results are mainly reflected in percentages of winning or losing singles matches of young players. It is fair to say that every single fight won is worth fighting for. Of course, duels are in the air and on the ground, so every duel won counts. For example, in a match, in a standard situation, the duels won above are converted into a goal scoring situation or converted into a goal. The article shows the performance of singles matches won and lost before and after the experiment.

Key words: Technical-tactical actions, analysis of results, efficiency of duels, effectiveness of won and lost duels in the air and on the ground, victory.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ (ЕДИНОБОРСТВО).**

30-Sentabr, 2024-Yil

Аннотация. В статье представлен анализ результатов технико-тактических действий юных игроков. Результаты отражаются в процентах побед или поражений в одиночных матчах. Справедливо сказать, что каждый выигранный бой стоит того, чтобы за него бороться. Разумеется, дуэли происходят в воздухе и на земле, поэтому каждая выигранная дуэль имеет значение. Например, в матче в стандартной ситуации выигранные выше поединки преобразуются в ситуацию с голом или конвертируются в гол. В статье показана эффективность выигранных и проигранных одиночных матчей до и после эксперимента.

Ключевые слова: Техничко-тактические действия, анализ результатов, эффективность единоборств, эффективность выигранных и проигранных единоборств в воздухе и на земле, победа.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ўтказилган тажрибанинг долзарблиги шундан иборатки хар бир ўйинда жамоада харакат қиладиган ёш футболчилар хар бир яккакурашда ютиб чиқишлари мақсадга мувофиқ бўлади хар бир ютилган яккакураш жамоанинг ютишига замин яратади. Бу ўтказилган тадқиқотлар ёшлар билан ишлайдиган мураббийлар учун керакли маълумотларни беради ва келажакдаги ишларини тўғри олиб боришларига замин яратади.

Тадқиқотнинг мақсади: Олиб борилган тадқиқотнинг мақсади бошланғич тайёргарлик гуруҳидаги ёш футболчиларни хаводаги ва ердаги яккакурашларни ютилган ва ютказилган сонини ва фоизини аниқлаш ва керакли машқлар орқали ривожлантириш.

Тадқиқотнинг вазифаси: 1)Дастлабки тайёргарлик босқичида ёш футболчиларнинг техник-тактик харакатларини тахлил қилиш. 2)Тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги натижаларни тахлил қилиш ва хулоса чиқариш.

Тадқиқотнинг усуллари: Педагогик тахлил, илмий адабиётлар ўрганиш, инструментал методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки тажрибадан кейин ўтказилган натижалар шуни кўрсатдики тажрибадан олдин ютилган яккакурашлар сони 33 та, ютказилган яккакурашлар сони 32 та, умумий яккакурашлар сони 65 тага тенг, самарасизлик коэффициенти 51 % га тенг, самарадорлик коэффициенти эса 51 % га тенг.

Тажрибадан кейин эса яккакурашлар сони 62 тага, ютказилган яккакурашлар сони 24 тага камайди, умумий яккакурашлар сони 85 тага купайди, самарасизлик коэффициенти 28 % га тушди, самарадорлик коэффициенти эса 72 % га кўтарилди.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

30-Sentabr, 2024-Yil

1-жадвал

Qiyosiy tahlil (Yakkakurashlar)

Dostlik. Bolalar Ligasi (2016 y.)	1 tur	2 tur	3 tur	4 tur	5 tur	6 tur	7 tur	8 tur	9 tur	10 tur	O'yin uchun o'rtacha
	09.09.2023 Feniks 4-0	16.09.2023 Lokmotiv B7-1	23.09.2023 Paxtakor Akademiya 2-0	30.09.2023 Bunyodkor A2-1	07.10.2023 Paxtakor Kids B 4-0	14.10.2024 Dostlik Akademiya 5-1	21.10.2023 Odil Junior 1-2	28.10.2023 Lider 3-1	04.11.2023 Lokomotiv A 1-1	11.11.2023 Qo'qon 3-0	
Aniq	38	30	29	51	35	25	21	27	28	44	33
Noaniq	46	36	47	24	12	21	39	34	35	28	32
Barcha	84	66	76	75	47	46	60	61	63	72	65
Samaradorlik koeffisenti, %	45,2%	45,5 %	38,2%	68,0%	74,5%	54,3%	35,0%	44,3%	44,4%	61,1%	51%
Samarasizlik koeffisenti, %	54,8%	54,5 %	61,8%	32,0%	25,5%	45,7%	65,0%	55,7%	55,6%	38,9%	49%

2-жадвал

Qiyosiy tahlil (Yakkakurashlar)

Dostlik. Bolalar Ligasi (2016 y.)	11 tur	12 tur	13 tur	14 tur	15 tur	16 tur	17 tur	18 tur	19 tur	20 tur	O'yin uchun o'rtacha
	09.03.2024 Feniks 3-1	16.03.2024 Lokomotiv B4-1	23.03.2024 Paxtakor Akademiya 3-1	30.03.2024 Bunyodkor A4-2	06.04.2024 Paxtakor Kids B 4-3	13.04.2024 Dostlik Akademiya 2-1	20.04.2024 Odil Junior 4-1	27.04.2024 Lider 1-2	04.05.2024 Lokomotiv A 2-1	11.05.2024 Qo'qon 2-1	
Aniq	58	70	78	72	64	63	68	53	54	43	62
Noaniq	27	27	22	26	22	21	31	22	23	16	24
Barcha	85	97	100	98	86	84	99	75	77	59	86
Samaradorlik koeffisenti, %	68,2%	72,2%	78,0%	73,5%	74,4%	75,0%	68,7%	70,7%	70,1%	72,9%	72%
Samarasizlik koeffisenti, %	31,8%	27,8%	22,0%	26,5%	25,6%	25,0%	31,3%	29,3%	29,9%	27,1%	28%

Хулосалар: Хулоса қилиб шуни айтиш керакки ўтилган машғулотар ўз самарасини берди. Олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики ўтқазилган машғулотлар ўз самарасини берди ва ўз навбатида жамоанинг ғалабаларига ўз хиссасини қўшди, чунки ўйиндаги хар бир ютилган яккакураш жамоанинг тўпга эгалик қилишига замин яратади.

Кўп холларда тўпга кўпроқ эгалик қилган жамоа ўйинда ғалабага эришади.

REFERENCES

1. Антипов А.В, Губа В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии. Монография Москва 2023 год.
2. Беляков К.Г., Глушенко Т.Н., Карпюк Ю.И. Об уровне специальной подготовленности легкоатлетов в различных фазах менструального цикла //Женский спорт. - К.: Спорткомитет УССР, 1985. - С. 49-59.
3. Буравел О.И. Сравнительные характеристики функции равновесия у мужчин и женщин занимающихся футболом. Теория и практика физической культуры журнал, , 2010г, -11 с.
4. Igamberdiyev O.R. "Futbol nazariyasi va uslubiylati (umumta'lim maktablari va VO'SM ishlarini rejalashtirish)". O'quv qo'llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
5. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки боскичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
6. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори боскичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.
7. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.
8. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiylatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
9. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
10. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami. UzGUФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
11. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami. O'zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.
12. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг тахлили (футбол спорт тури мисолида). "Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar

30-Sentabr, 2024-Yil

va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. B. 537-542.

13. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. B. 98-103.
14. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH